

Deuxième note de lecture

par Tanguy JEAN*

Publication : décembre 2020

Résumé. Dans cet article, l'auteur présente quelques publications récentes essentiellement européennes intéressant principalement les Apoidea ainsi que quelques autres groupes d'Hyménoptères.

Abstract. Second reading note. In this article, the author presents some recent and mostly European publications mainly about Apoidea and some others about different groups of Hymenoptera.

Mots-clés. Hyménoptères, Apoidea, Anthophiles, livres, articles majeurs, Europe.

Keywords. Hymenoptera, Apoidea, Anthophila, books, main articles, Europe.

Depuis ma précédente note (JEAN 2018), les deux dernières années ont été particulièrement fécondes en publications intéressantes concernant les Hyménoptères d'Europe. Je présente ici celles dont j'ai pu faire l'acquisition. Du reste, certaines publications de 2018 m'étant parvenues après l'édition du dernier numéro d'*Osmia*, il ne m'avait pas été possible d'en faire la présentation dans la note précédente, ce que je corrige ici. Précisons enfin que j'ai choisi de déborder un peu du champ des Apoidea pour m'intéresser à d'autres groupes d'Hyménoptères.

I. Du côté des ouvrages traitant des Apoidea

[1] BITSCH J (ed), BARBIER Y, GAYUBO SF, JACOBS HJ, LECLERCQ J & SCHMIDT K, 2020. *Faune de France. 101. Hyménoptères sphéciformes d'Europe. Volume 1. Généralités – Heterogynaidae, Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae (1^{re} partie)*. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Paris, France, 370 pp. [en français].

Étant établi de longue date que les taxons sphéciformes sont phylogénétiquement partie intégrante des Apoidea, cette nouvelle *Faune de France* écrite et coordonnée par Jacques BITSCH trouve sa place dans cette section. Professeur émérite de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, l'auteur avait déjà assuré la direction des précédentes faunes françaises consacrées à ceux qu'il appelait encore les 'Sphecidae' (au sens large) en réunissant une équipe d'auteurs experts

de diverses nationalités (BITSCH & LECLERCQ, 1993 ; BITSCH *et al.* 1997, 2001-2007).

Dans cette nouvelle version commandée par la FFSSN qui comprendra *in fine* 3 volumes, plusieurs différences sont à signaler :

- l'équipe d'auteurs est partiellement renouvelée, quoique largement conservée ;
- la classification phylogénétique est davantage suivie et le plan de l'ouvrage a été modifié ;
- la présentation générale a été amputée de quelques détails comme la morpho-anatomie larvaire ;
- l'aire géographique d'étude a été étendue à l'ensemble de l'Europe, même si certaines espèces orientales mal connues ou qui auraient nécessité une grande modification de la structure des clefs ont été omises à dessein ;
- *de facto*, un plus grand nombre d'espèces est

*Observatoire des Abeilles – 8 allée du Château, appartement 14, F – 59700 Marcq-en-Barœul – Tanguy.Jean4@gmail.com

inclus dans la faune et dans ses clefs, s'accompagnant également de nouveaux dessins au trait ;

– compensant ce dernier point, le contenu de l'ouvrage a été substantiellement allégé et concentré sur les aspects de détermination, renvoyant en partie à d'autres sources pour divers aspects comme la biologie.

C'est sur ce dernier point que portent mes regrets : synonymie supprimée, cartes de distribution enlevées (seules étant signalées les nouvelles localités par rapport à la précédente édition), réduction importante des données biologiques, raccourcissement des descriptions, bibliographie abrégée... Ces choix peuvent s'entendre pour réduire la masse de l'ouvrage (et donc peut-être son coût de production ?) mais sont tout de même surprenants car l'ouvrage renvoie très régulièrement à l'édition précédente.

Il convient donc de posséder les deux éditions si l'on veut disposer d'une information complète. Cela n'enlève évidemment rien au travail méticuleux et précis réalisé, ni à la qualité scientifique de l'ouvrage, par ailleurs toujours orné des beaux dessins au trait auxquels Jacques BITSCH nous a habitués. Il s'agit là d'un travail colossal qui ne peut susciter que respect et admiration.

[2] DANFORTH BN, MINCKLEY RL & NEFF JL, 2019. *The Solitary Bees. Biology, Evolution, Conservation*. Princeton University Press, Princeton (NJ), USA, xiv + 472 pp. + 16 pls [en anglais].

C'est sans conteste un ouvrage qui fera date dans l'étude des Abeilles sauvages solitaires et qui mérite à ce titre sa place dans la bibliothèque des apidologues. Les auteurs sont trois professeurs

d'Université américains reconnus comme des maîtres dans leurs domaines : Bryan N. DANFORTH, Robert L. MINCKLEY et John L. NEFF.

L'ouvrage aborde, dans une quinzaine de chapitres, divers aspects de la biologie, de l'écologie et de l'évolution des Abeilles solitaires : diversité des Abeilles, cycle de vie, sélection sexuelle et autres aspects évolutifs de la sexualité des Abeilles (dont on rappelle l'haplodiploïdie), architecture et construction des nids, butinage et relation avec les plantes, mutualismes, les abeilles-coucous, prédateurs et parasites, aspects agricoles, menaces et conservation.

Se basant sur une très abondante bibliographie prenant appui sur des Abeilles du monde entier, l'ouvrage constitue une excellente synthèse sur les Abeilles solitaires où les multiples exemples sont au service d'une conceptualisation efficace fermement ancrée dans le concret.

Presque tous les dessins ont été refaits à partir des publications originales – probablement en partie pour des questions de droit d'auteur avec lesquels les Américains ne blaguent pas –, ce qui représente un travail très important largement dû à l'illustratrice Frances FAWCETT.

On notera le souhait volontariste des auteurs d'intégrer des publications variées issues de journaux plus modestes que ceux qui bénéficient d'une excellente indexation, à ceci près que je déplore personnellement qu'ils se soient grandement limités à des références anglophones, se privant ainsi d'une abondante littérature (en allemand, en espagnol... voire en français ou en italien) touchant notamment aux espèces européennes au sein desquelles les exemples auraient pu être encore diversifiés. Peut-être s'agit-il néanmoins, de ma part, d'un chauvinisme mal placé... L'ouvrage reste une grande réussite !

[3] ELSE GR & EDWARDS M, 2019. *Handbook of the Bees of the British Isles*. The Ray Society, London, UK, volume 1: xii + 1-332, volume 2: xii + 333-775 [en anglais].

Presque 800 pages reliées en deux volumes grand format d'une qualité éditoriale rare traitant des Abeilles britanniques : voilà l'impressionnant travail que nous proposent les naturalistes George R. ELSE et Mike EDWARDS. Un indispensable de la bibliothèque de tout apidologue européen ! Chaque page est stupéfiante de qualité, tant sur la forme que le fond.

Le premier volume comprend une courte introduction à l'étude du groupe et surtout de très belles clefs de détermination, en grande taille et illustrées de clichés et dessins au trait de très belle facture.

Le second volume comprend des monographies d'espèces très détaillées, renseignant la distribution de chaque espèce, son habitat, son comportement, ses plantes butinées (distinguées – et c'est assez rare, bien que très utile ! – des pollens collectés pour l'alimentation du couvain), sa phénologie et enfin ses parasites ou prédateurs. Une carte de répartition dans les Îles britanniques ainsi que deux clichés d'habitats (femelle et mâle), souvent dans leur milieu, complètent chaque fiche d'espèce.

Un CD-Rom des illustrations est aussi proposé avec l'ouvrage.

Une pépite !

[4] KASPAREK M, 2019. Bees in the Genus *Rhodanthidium*. A Review and Identification Guide. *Entomofauna supplement 24*: 1-132 [en anglais]. https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=60696 (consulté en octobre 2020)

Dans la note de lecture précédente (JEAN 2018), j'ai déjà eu l'occasion de dire l'admiration que je vouais au travail de révision des Anthidiini entrepris par Max KASPAREK (2015, 2017 notamment). Se voulant à la fois une synthèse de l'existant et une tentative de redécrire les taxons en illustrant par de magnifiques clichés les critères importants, ce travail qui se rapproche des précédents par son contenu et sa précision ne déçoit pas. On y retrouve une présentation du genre, des éléments sur la classification, de belles clefs d'identification, des informations sur la biologie et des monographies d'espèces. Le tout est richement illustré de photos et de dessins au trait. Bravo et merci à cet auteur de poursuivre cette précieuse révision des Anthidiini !

[5] MOLINA C & BARTOMEUS I, 2019. *Guía de campo de las abejas de España*. Tundra, Almenara, Spain, 249 pp. [en espagnol].

Un sympathique petit ouvrage en espagnol permettant au débutant d'entrer dans le monde des Abeilles sauvages, voilà ce que nous proposons Curro MOLINA et Ignasi BARTOMEUS, deux entomologistes qui travaillent à la station biologique de Doñana en Andalousie (Espagne). Il ne s'agit néanmoins pas d'un ouvrage d'approfondissement ni d'identification. Le lectorat visé est clairement un public non averti. On déplorera juste un petit discours anti-prélèvements où les photos sont présentées comme des outils potentiels d'identification, priant l'entomologiste de libérer les espèces observées et d'éviter les collections, réservant à l'expert l'identification comme la collection.

Après des parties introductives plutôt simples traitant des aspects systématiques, évolutifs, biologiques et conservatoires d'une manière intéressante et accessible, quelques conseils pour observer et étudier les Abeilles sont donnés, là encore surtout valables pour des débutants. Suivent des fiches d'espèces communes plutôt pédagogiques dans leur contenu comme leur présentation, joliment mises en page. L'ensemble est orné d'une belle iconographie avec des photos de qualité. Cet ouvrage est une belle petite introduction à l'apiculture qui, on l'espère, concourra à sensibiliser le public espagnol au monde des Abeilles sauvages.

[6] PAULY A, 2019. *Faune de Belgique. Abeilles de Belgique et des régions limitrophes (Insecta : Hymenoptera : Apoidea). Famille Halictidae*. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Brussels, Belgium, 517 pp. [en français].

Entomologiste à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Bruxelles), Alain PAULY est un spécialiste des Halictidae européens et africains pour lesquels il publie ici un volumineux ouvrage au format A4 traitant des espèces belges. L'ouvrage comprend essentiellement, après quelques parties introductives rapides relatives au groupe et au territoire d'étude, de magnifiques clichés d'identification – déjà disponibles auparavant dans le cadre du projet BELBEES (PAULY 2009, 2015, 2016) – très joliment illustrés de splendides clichés de détail et enfin des fiches pour chaque espèce. Chacune contient une synonymie, des clichés d'habitats (mâle et femelle) ainsi que de nombreux clichés de détail, une carte de répartition, un diagramme phénologique et des indications sommaires sur la distribution générale de l'espèce, son habitat, sa phénologie, les espèces butinées, les modalités de sa nidification, son type de comportement social, ses parasites et son statut conservatoire en Belgique.

Cet ouvrage, très utile pour les espèces du Nord de l'Europe, est un précieux et minutieux travail qui mérite lui aussi une excellente place dans la bibliothèque de l'apiculteur.

[7] VEREECKEN N, JACOBI B, 2018. *Abeilles sauvages*. Glénat, Grenoble, France, 128 pp. [en français].

Dans cet ouvrage illustré de magnifiques clichés, les auteurs proposent une courte présentation des Abeilles, très simple et pédagogique, destinée à un public débutant. Quelques dizaines de fiches d'espèces présentent de façon attractive des espèces communes même si l'ouvrage ne saurait constituer un outil d'identification. Espérons que cela contribue à rendre les Abeilles sauvages populaires auprès du grand public francophone.

[8] WESTRICH P, 2019. *Die Wildbienen Deutschlands*. Ulmer, Stuttgart, Germany, 2nd edition (1st edition 2018), 824 pp. [en allemand].

Waouh, comme disent les jeunes ! Les Allemands proposent décidément des travaux assez impressionnants... Voilà un ouvrage en grand format qui fera date dans les publications apidologiques. J'avoue posséder seulement la première édition et n'avoir pas fait l'acquisition de la seconde (sortie un an plus tard) où l'auteur dit avoir corrigé de nombreuses coquilles et données.

Paul WESTRICH, bien connu des apidologues pour son site <https://www.wildbienen.info/>, ses nombreuses publications et la lettre *Eucera* (1) qu'il édite, est un apidologue allemand actif depuis des décennies. On lui doit notamment l'ouvrage pionnier (et depuis longtemps introuvable) *Die Wildbienen Baden-Württembergs* publié en 1989 (réédité en 1990). L'auteur nous propose aujourd'hui une actualisation de ce formidable travail en l'étendant à l'ensemble de l'Allemagne et donc à la plupart des espèces d'Europe centrale et septentrionale.

(1) <https://www.wildbienen.info/eucera/index.php>

L'ouvrage commence par des parties « introductives » très fouillées qui comprennent environ 400 pages où l'on trouve une synthèse de la connaissance des Abeilles sauvages, doublement ancrée dans la littérature scientifique et le terrain : milieux de vie (avec une écologie très intéressante du groupe), modes de vie (où le comportement des espèces du groupe est disséqué), relations aux autres espèces (prédateurs, parasites...), focus sur la relation plante-abeille.

Les 400 pages restantes sont consacrées à une introduction systématique (et anatomique) puis surtout à des monographies d'espèces très intéressantes. Presque toutes les espèces sont illustrées par des clichés souvent pris sur le terrain (mâle et femelle), sauf dans certains genres complexes. Chaque monographie comprend une courte description, un commentaire sur la distribution de l'espèce, le mode de vie, la nidification, les plantes butinées, les abeilles coucous (ou les hôtes) et la phénologie.

On déplorera seulement l'absence de clef de détermination pour laquelle le lecteur devra se reporter à d'autres références. Mais ce livre est quand même un chef-d'œuvre !

[9] WIESBAUER H, 2020. *Wilde Bienen. Biologie, Lebensraumdynamik und Gefährdung*. Ulmer, Stuttgart, Germany, 2nd edition (1st edition 2017), 480 pp. [en allemand].

Publié pour la première fois en 2017, cet ouvrage grand format vient d'être réédité et c'est cette dernière édition que j'ai pu acquérir.

Jouant dans la catégorie du précédent, cet ouvrage très richement illustré de magnifiques photographies se veut peut-être un peu moins spécialisé. On y trouve les parties suivantes : cycle

de vie et développement, le nid, relations entre plantes et abeilles, abeilles coucous et autres agonistes, [anthropisation des paysages], des espaces de vie très précieux, dangers pesant sur les abeilles sauvages, comment aider les abeilles sauvages, conseils pour le jardin et la terrasse, portraits des espèces, littérature.

Les portraits d'espèces occupent les deux tiers de l'ouvrage. Cette partie comprend quelques indications morphologiques préliminaires mais pas de clef d'identification. Les monographies d'espèces sont joliment illustrées de photos et comprennent une courte description, diverses indications écologiques ou biologiques et la répartition par pays en Europe centrale, zone d'étude affichée de l'ouvrage.

Il s'agit vraiment là encore d'un excellent ouvrage qui mérite d'être présent dans nos bibliothèques.

[10] MICHEZ D, RASMONT P, TERZO M & VEREECKEN NJ, 2019. *Hyménoptères d'Europe. 1. Abeilles d'Europe*. NAP, Verrières-le-Buisson, France, 547 pp. [en français]. (!) Existe aussi en anglais.

Last... but not least ! Voilà enfin cet ouvrage tant attendu en français – dont existe également une version anglophone – commis par une équipe d'universitaires belges dont la compétence n'est plus à prouver : Denis MICHEZ, Pierre RASMONT, Michaël TERZO et Nicolas VEREECKEN.

Bénéficiant des très beaux dessins au trait de Michaël TERZO, l'ouvrage comprend également un feuillet central (inclus dans la pagination) de 70 planches photographiques avec des clichés *in natura* (largement dûs à Nicolas VEREECKEN) et des clichés en collection.

Cet ouvrage intéressera à la fois les débutants en apidologie qu'il permettra d'initier à la diversité des abeilles sauvages et même plus globalement d'entrer dans le monde des Hyménoptères, et les entomologistes plus chevronnés qui y trouveront une synthèse efficace et pratique.

La première partie (environ 60 pages) est une présentation générale de l'ordre des Hyménoptères. On y trouvera une présentation morphologique et systématique, des éléments de biologie, des conseils de récolte et de préparation ainsi qu'une précieuse clef d'identification des superfamilles paléarctiques (due à Claire VILLEMANT du MNHN).

La deuxième partie (environ 60 pages) comprend des généralités sur les Abeilles. Là encore, la partie comprend une présentation morphologique et systématique du groupe, un panorama des aspects biologiques (éthologiques et écologiques) et une introduction à la dimension conservatoire.

La troisième partie (presque 80 pages) donne quelques conseils de récolte, de préparation et d'identification avant de proposer deux belles clefs d'identification générique (une pour les femelles, une pour les mâles).

La quatrième partie (plus de 300 pages) est un catalogue commenté des Abeilles européennes qui, en plus de lister les espèces, présente les familles et les genres d'Abeilles tout en faisant des focus sur certaines espèces.

Le livre est agréable à lire, précis et bien pensé, les très beaux dessins au trait participant de son efficacité. Cet ouvrage est déjà un incontournable de l'apidologie !

II. Du côté des ouvrages traitant d'autres groupes taxonomiques

[11] BROAD GR, SHAW MR & FITTON MG, 2018. *Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 7. Part 12. Ichneumonid Wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae): their Classification and Biology*. Royal Entomological Society, St Albans, United Kingdom, vi + 418 pp. [en anglais].

Les Ichneumonidae, c'est compliqué... d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir le courage de m'y mettre un jour et je trouve que les Aculéates occupent bien assez un entomologiste pour une vie, voire deux ou trois... Mais comment ne pas signaler et saluer ce prodigieux travail britannique dû aux

conservateurs Gavin R. BROAD, Mark R. SHAW et Michael G. FITTON qui est une magnifique synthèse sur le groupe ? Biologie, classification, liste des genres britanniques... les parties introductives sont riches et bien documentées. Mais cet ouvrage comprend surtout une énorme clef d'identification des sous-familles (35, tout de même !) qui précède une présentation détaillée de chacune d'entre elles : description, classification, biologie et orientation vers des références permettant l'identification. L'ensemble est illustré de quelques très beaux dessins au trait et surtout de très nombreuses photographies d'ensemble ou de détail. Certes, l'ouvrage se réduit au territoire des Îles britanniques, mais c'est déjà quelque chose ! Et sa bibliographie très fournie et citée au bon endroit permettra d'orienter n'importe quel lecteur dans la jungle de la littérature ô combien dispersée sur les Ichneumonides... C'est donc un bel outil qui vient d'être publié !

[12] NEUMEYER R, 2019. *Fauna Helvetica*. 31. *Vespidae*. Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Zürich – Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel, Switzerland, 381 pp. [en allemand, clefs traduites en français].

Voilà une magnifique faune de 381 pages commise par Rainer NEUMEYER qui y aura consacré seize années de sa vie avec une grande énergie !

L'ouvrage, complètement à jour sur la systématique récemment bouleversée des Vespidae (l'auteur ayant lui-même contribué à y voir plus clair grâce aux travaux auxquels il a participé), est un travail de très haute qualité. Le livre comprend de rapides parties introductives,

une magnifique clef de détermination très claire et richement illustrée de superbes dessins et des monographies d'espèces décrivant sommairement les deux sexes, le comportement de l'espèce ainsi que leur répartition phénologique et biogéographique, notamment en Suisse, le tout accompagné d'une carte de répartition (en Suisse, évidemment).

Hélas écrit en allemand, l'ouvrage propose néanmoins une excellente et précieuse traduction des clefs en français rassemblées dans un feuillet central.

Cet ouvrage est une merveille et mérite un beau succès.

[13] PESARINI F, 2019. *Fauna d'Italia. LII. Symphyta I*. Calderini, Milano, Italy, xx + 435 pp. [en italien, clefs traduites en anglais].

Fausto PESARINI, chargé de cours à l'Université de Ferrara où il a par ailleurs longtemps dirigé le Muséum d'Histoire naturelle, propose ici une faune traitant d'une partie des 'Symphytes' italiens.

Après des parties introductives sur une cinquantaine de pages, il est question de diverses familles traitées partiellement. Pour les genres traités, des clefs de détermination sont proposées (en italien et en anglais) et chaque espèce est abordée avec un degré de précision variable concernant sa morphologie, sa biologie (dont ses plantes-hôtes) et sa distribution – qui traduit aussi le degré variable de connaissance que l'on a du taxon. L'ouvrage est avant tout une utile compilation d'informations (bien sourcées) qui peut parfois, et sans doute à tort, donner un sentiment de fouillis. On peut cependant déplorer la faiblesse de l'illustration (dessins au trait refaits par l'auteur peu nombreux, quelques beaux clichés en fin d'ouvrage), surtout lorsque les travaux qui ont servi de base aux clefs sont eux-mêmes plus illustrés. Enfin, on notera que de nombreuses descriptions d'espèces du texte sont simplement un copier-coller de la description originale laissée telle que dans sa langue initiale (allemand, latin, italien, français, anglais...).

Il ne s'agit pas de déprécier ce qui est sans doute un gros travail de synthèse mais on regrettera un léger sentiment d'inachevé qui semble transparaître, ce qui n'enlève rien au travail réalisé (ni à la compétence indiscutable de l'auteur).

[14] LACOURT J, 2020. *Hyménoptères d'Europe. 2. Symphytes d'Europe*. NAP, Verrières-le-Buisson, France, 876 pp. [en français].

(!) Existe aussi en anglais.

Un événement dans le monde de l'hyménoptérologie ! Voilà tout simplement ce qu'est ce prodigieux ouvrage qu'on aurait pu croire impossible à rédiger tant la tâche d'y voir clair au sein du monde des 'Symphytes' d'Europe est ardue. Seuls les quarante ans d'expérience et d'expertise de l'ancien universitaire et éminent spécialiste Jean LACOURT, à la fois botaniste, phytosociologue et entomologiste, pouvaient venir à bout d'un tel travail. Lui qui souhaitait « raccrocher ses filets » et avoue avoir abandonné le projet un temps rêvé de rédiger une *Faune de France* des 'Symphytes', reconnaît d'ailleurs avoir douté plus d'une fois lors de la rédaction du présent travail. Il signale le soutien indéfectible de son épouse Muriel LACOURT (qui l'a aidé informatiquement et moralement) et de ses collègues Thierry NOBLECOURT (à l'origine de la composition des planches de dessins compilées à partir de nombreuses publications) et Henri SAVINA (auteur de très nombreux clichés). Le résultat est là : un magnifique ouvrage de détermination des 'Symphytes' européens, pensé sur le modèle des *Handbooks* britanniques, qui couronne une respectable carrière en forme de testament intellectuel pour les futures générations de symphytologues européens – qui ne manqueront pas d'éclorre quand on sait que disposer d'ouvrages de détermination (idéalement dans sa langue) est un élément majeur de la genèse des vocations. Le livre a été rédigé en français mais est également disponible dans une édition anglaise appelée à une belle postérité internationale.

Je dois dire que j'attendais un tel ouvrage depuis des années... Adolescent, j'avais été initialement tenté par les 'Symphytes' et suivi les conseils initiatiques du si sympathique spécialiste Henri CHEVIN. Hélas, je m'étais vite aperçu que, compte tenu de la difficulté du groupe et de la dispersion de la documentation, entre les Abeilles et les 'Symphytes', il fallait choisir. Disposer d'un ouvrage de référence écrit par un des meilleurs spécialistes dans sa propre langue rabat clairement les cartes et donne envie de s'y (re)mettre ! C'est une chance inouïe dont nous disposons.

L'ouvrage, écrit dans une police de petite taille, est extrêmement dense, sur le fond comme la forme, faisant tenir un maximum d'informations en un minimum de place. Même les marges ont été rognées le plus possible. L'iconographie, si cruciale dans un tel ouvrage, est abondante et beaucoup de critères sont opportunément illustrés. Le livre comprend ainsi 196 planches d'illustrations

souvent nombreuses, reprenant les dessins de publications de référence. À cela s'ajoutent 80 planches couleurs représentant de nombreux Insectes *in natura* ou plus majoritairement en collection, ainsi que des larves ou des œufs et quelques appareils entomologiques.

Au niveau du plan de l'ouvrage, il se divise en :

- environ 60 pages de présentation du groupe (biologie, morphologie, développement, habitats, conseils de récolte et préparation, classification retenue) ;
- environ 550 pages de clefs : l'ouvrage est donc avant tout une gigantesque clef de détermination des espèces européennes (quelques genres extrêmement compliqués et où il reste beaucoup à comprendre demeurant traités avec prudence par l'auteur) ;
- une bibliographie, les planches photos en couleur déjà évoquées et des index par taxon entomologique et par plante-hôte.

J'espère vraiment que ce prodigieux travail qui comble une énorme lacune européenne sera accueilli avec l'enthousiasme qu'il mérite et connaîtra un succès à la hauteur de sa qualité.

[15] WIESBAUER H, ROSA P & ZETTEL H, 2020. *Goldwespen mitteleuropas*. Ulmer, Stuttgart, Germany, 256 pp. [en allemand]

Ça bouge chez les Chrysididae ! Bénéficiant déjà d'une bonne littérature en allemand, voilà que les espèces d'Europe moyenne ont droit à un beau livre grand format, rempli de jolies photographies, dû aux entomologistes Heinz WIESBAUER, Paolo ROSA (Italien spécialiste du groupe) et Herbert ZETTEL.

L'ouvrage comprend notamment un historique de

l'étude du groupe, une présentation de la morphologie (surtout adulte), une très belle synthèse de sa biologie, une intéressante présentation de leur écologie et de leurs milieux de vie, des considérations sur leur conservation, des portraits d'espèces assez précis et souvent bien illustrés et, enfin, quelques clefs d'identification (genres et groupes d'espèces de *Chrysis*).

L'ouvrage est splendide et on regrettera seulement l'absence de clefs spécifiques.

III. Quelques listes taxonomiques

Signalons seulement ci-après quelques listes taxonomiques récemment publiées dans *Entomofauna* et les *Monographies* de la Société entomologique aragonaise : une première liste des Abeilles du Portugal (où il reste sans doute beaucoup à découvrir), une liste des Aculéates (hors Formicidae) des Baléares, une liste des Vespiformes du Portugal (là aussi sans doute encore incomplète) et une liste des Chrysididae de Russie.

[16] BALDOCK D, THOMAS WOOD T, IAN CROSS I & SMIT J, 2018. The Bees of Portugal (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) – *Entomofauna supplement 22*: 1-164. [en anglais]
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=55038 (consulté en octobre 2020)

[17] BALDOCK D, LIVORY A & OWENS NW, 2020a. The Bees and Wasps of the Balearic Islands (Hymenoptera: Chryridoidea, Vespoidea, Apoidea). *Entomofauna supplement 25*: 1-202. [en anglais]
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=62940 (consulté en octobre 2020)

[18] BALDOCK D, CASTRO L, CROSS I, SCHMID-EGGER C, SMIT J & WOOD TJ, 2020b. *Monografías SEA. 14. The Vespiform Wasps of Portugal (Hymenoptera: Scolioidea, Tiphioidea, Pompiloidea & Vespoidea)*. Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, Spain, 74 pp. [en anglais]
http://sea-entomologia.org/MSEA14_VespiformWaspsOfPortugal.pdf (consulté en octobre 2020)

[19] ROSA P, LELEJ AS, BELOKOBYSKIY SA, VINOKUROV NB, ZAYTSEVA LA, 2019. Illustrated and annotated checklist of the Russian cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae). *Entomofauna supplement 23*: 1-360. [en anglais]
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=60695 (consulté en octobre 2020)

Remerciements

Je remercie très chaleureusement Violette LE FÉON et Floriane FLACHER pour leur relecture rigoureuse et très utile de la présente note. Je veux aussi mentionner ma gratitude à Benoît GESLIN pour son travail d'éditeur et ses encouragements. Je dédie cette note aux artisans de l'ombre du journal *Osmia*, Léa LEMAIRE et Medhi ISSERTES, qui, en tant que maquettistes du journal, assurent la patiente et ô combien précieuse mise en page des articles publiés. Je ne saurais oublier d'adresser ma reconnaissance à Karl GERIN, éditeur chez NAP éditions, qui a mis à ma disposition l'ouvrage de LACOURT (2020) très tôt après sa publication afin de me permettre de l'inclure dans cette note.

Bibliographie

BALDOCK D, THOMAS WOOD T, IAN CROSS I & SMIT J, 2018. The Bees of Portugal (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) – *Entomofauna supplement 22*: 1-164.

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=55038 (consulté en octobre 2020)

BALDOCK D, LIVORY A & OWENS NW, 2020a. The Bees and Wasps of the Balearic Islands (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea). *Entomofauna supplement 25*: 1-202.

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=62940 (consulté en octobre 2020)

BALDOCK D, CASTRO L, CROSS I, SCHMID-EGGER C, SMIT J & WOOD TJ, 2020b. *Monografías SEA. 14. The Vespiform Wasps of Portugal (Hymenoptera: Scolioidea, Tiphioidea, Pompiloidea & Vespoidea)*. Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, Spain, 74 pp.

http://sea-entomologia.org/MSEA14_VespiformWaspsOfPortugal.pdf (consulté en octobre 2020)

BITSCH J & LECLERCQ J, 1993. *Faune de France 79. Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale. Volume I.* Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Paris, France, 325 pp.

BITSCH J, BARBIER Y, GAYUBO SF, SCHMIDT K & OHL M, 1997. *Faune de France 82. Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale. Volume II.* Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Paris, France, 429 pp.

BITSCH J, DOLLFUSS H, BOUČEK Z, SCHMIDT K, SCHMID-EGGER C, GAYUBO SF, ANTROPOV AV & BARBIER Y, (2001) 2007. *Faune de France 86. Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale. Volume III.* Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Paris, France 479 pp, 2^e édition 2007 (1^e édition 2001).

BITSCH J (ed), BARBIER Y, GAYUBO SF, JACOBS HJ, LECLERCQ J & SCHMIDT K, 2020. *Faune de France. 101. Hyménoptères sphéciformes d'Europe. Volume 1. Généralités – Heterogynaidae, Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae (1^{re} partie).* Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Paris, France, 370 pp.

BROAD GR, SHAW MR & FITTON MG, 2018. *Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 7. Part 12. Ichneumonid Wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae): their Classification and Biology.* Royal Entomological Society, St Albans, United Kingdom, vi + 418 pp.

DANFORTH BN, MINCKLEY RL & NEFF JL, 2019. *The Solitary Bees. Biology, Evolution, Conservation.* Princeton University Press, Princeton (NJ), USA, xiv + 472 pp. + 16 pls.

ELSE GR & EDWARDS M, 2019. *Handbook of the Bees of the British Isles.* The Ray Society, London, UK, volume 1: xii + 1-332, volume 2: xii + 333-775.

JEAN T, 2018. Forum : quelques notes de lecture. *Osmia*, 7: 40-44.

<https://doi.org/10.47446/OSMIA7.7>

KASPAREK M, 2015. The Cuckoo Bees of the Genus *Stelis* Panzer, 1806 in Europe, North Africa and the Middle East. A Review and Identification Guide. *Entomofauna supplement 18*: 1-144.

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=42144 (consulté en octobre 2020)

KASPAREK M, 2017. Resin bees of the anthidiine genus *Trachusa*. Identification, taxonomy, distribution and biology of the Old World species. *Entomofauna supplement 21*: 1-152.

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=52563 (consulté en octobre 2020)

KASPAREK M, 2019. Bees in the Genus *Rhodanthidium*. A Review and Identification Guide. *Entomofauna supplement 24*: 1-132.

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=60696 (consulté en octobre 2020)

LACOURT J, 2020. *Hyménoptères d'Europe. 2. Symphytes d'Europe.* NAP, Verrières-le-Buisson, France, 876 pp.

MICHEZ D, RASMONT P, TERZO M & VEREECKEN NJ, 2019. *Hyménoptères d'Europe. 1. Abeilles d'Europe.* NAP, Verrières-le-Buisson, France, 547 pp.

MOLINA C & BARTOMEUS I, 2019. *Guía de campo de las abejas de España.* Tundra, Almenara, Spain, 249 pp.

NEUMEYER R, 2019. *Fauna Helvetica. 31. Vespidae.* Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Zürich – Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel, Switzerland, 381 pp.

PAULY A, 2009. *Clé provisoire pour l'identification des espèces de Halictidae de Belgique (Hymenoptera Apoidea).* Document de travail de Atlas Hymenoptera, 18 pp.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01000/Belg_Halict_cle_2009.pdf (consulté en octobre 2020)

PAULY A, 2015. *Clés illustrées pour l'identification des abeilles de Belgique et des régions limitrophes (Hymenoptera: Apoidea). I. Halictidae.* Document de Travail du Projet BELBEES, 118 pp.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/Pauly_2015_Cl%C3%A9s_Halictidae_Belgique.pdf (consulté en octobre 2020)

PAULY A, 2016. *Les espèces du genre Sphecodes Latreille, 1804, en Belgique.* Document de travail du projet BELBEES, 93 pp.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/Pauly_2016_Sphecodes%20Belgique%20LQ.pdf (consulté en octobre 2020)

PAULY A, 2019. *Faune de Belgique. Abeilles de Belgique et des régions limitrophes (Insecta : Hymenoptera : Apoidea). Famille Halictidae.* Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Brussels, Belgium, 517 pp.

PESARINI F, 2019. *Fauna d'Italia. LII. Symphyta I.* Calderini, Milano, Italy, xx + 435 pp.

ROSA P, LELEJ AS, BELOKOBYSKIY SA, VINOKUROV NB, ZAYTSEVA LA, 2019. Illustrated and annotated checklist of the Russian cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae). *Entomofauna supplement 23*: 1-360.
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=60695 (consulté en octobre 2020)

VERECKEN N, JACOBI B, 2018. *Abeilles sauvages.* Glénat, Grenoble, France, 128 pp.

WESTRICH P, 1990 (1989). *Die Wildbienen Baden-Württembergs.* 2 tomes. Ulmer, Stuttgart, Germany, 972 pp.

WESTRICH P, 2019 (2018). *Die Wildbienen Deutschlands.* Ulmer, Stuttgart, Germany, 2nd edition (1st edition 2018), 824 pp.

WIESBAUER H, 2020 (2017). *Wilde Bienen. Biologie, Lebensraumdynamik und Gefährdung.* Ulmer, 2nd edition (1st edition 2017), Stuttgart, Germany, 480 pp.

WIESBAUER H, ROSA P & ZETTEL H, 2020. *Goldwespen mitteleuropas.* Ulmer, Stuttgart, Germany, 256 pp.

